

УДК 342.95:347.99

Литвин Наталія Анатоліївна –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4199-1413>
E-mail: Lna_70@ukr.net*

Nataliia A. Lytvyn –

*Doctor of Law, Professor
Professor of the Department of Service and Medical Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)*

Ковач Ярослава Вікторівна –

*кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу планування та координації науково-
правових досліджень
Національної академії правових наук України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8430-8500>
E-mail: yaroslavakovach@ukr.net*

Yaroslava V. Kovach –

*PhD in law, Researcher of
the Department of Planning and Coordination of Scientific and Legal Research
National Academy of Legal Sciences of Ukraine
(70 Hryhoriia Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Аналіз правового регулювання інформаційної діяльності судової системи України

У статті досліджується правове регулювання інформаційної діяльності судової системи України, зокрема її нормативно-правова база, механізми функціонування інформаційних систем та проблемні аспекти, які потребують удосконалення. Зазначено, що процес еволюції електронного судочинства в Україні був поступовим і включав кілька етапів, починаючи від запровадження електронного документообігу, до створення єдиних електронних платформ для подачі позовів, електронного судового реєстру, а також онлайн-засідань. Такі інновації не тільки спрощують процес подачі та розгляду справ, але й роблять судову систему більш доступною для громадян, дозволяючи їм взаємодіяти з судом без необхідності фізично відвідувати судові установи. Зроблено акцент на тому, що особливо важливим є те, що електронне судочинство забезпечує більшу доступність правосуддя для людей, які з різних причин не можуть перебувати в залі суду або не мають змоги скористатися традиційними методами подачі заяв та документів. Це також зменшує навантаження на суддів і адміністративний персонал судів, адже автоматизація багатьох процедур дозволяє знизити витрати часу на обробку документації та сприяє швидшому вирішенню справ.

Особливу увагу приділено аналізу прогалин у законодавстві, що регулює доступ до судової інформації, баланс між відкритістю та захистом персональних даних учасників судового процесу, а також технічним та фінансовим обмеженням, які впливають на ефективність функціонування судових інформаційних систем. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем шляхом модернізації законодавства, впровадження сучасних технічних рішень, посилення кібербезпеки та підвищення кваліфікації працівників судової системи.

Зроблено висновок, що інформаційна діяльність судової системи є важливим елементом забезпечення прозорості та відкритості судової влади в Україні. Незважаючи на наявність певних

досягнень у цій сфері, існують суттєві проблеми, які потребують вирішення. Вдосконалення правового регулювання, впровадження сучасних технологій та розвиток комунікаційної стратегії судів є ключовими кроками на шляху до підвищення довіри громадськості до судової системи. Важливо продовжувати розвиток інфраструктури електронного судочинства, удосконалювати законодавчі норми, що регулюють ці питання, а також постійно працювати над підвищенням кваліфікації суддів та працівників судової системи для ефективного використання нових технологій.

Ключові слова: інформаційна діяльність, судова система, правове регулювання, доступ до судової інформації, захист персональних даних, кібербезпека, діджиталізація, правосуддя, ЄДРСР, ЄСІТС, судові інформаційні системи.

N.A. Lytvyn, Ya.V. Kovach Analysis of Legal Regulation of Information Activities of the Judicial System of Ukraine

The article examines the legal regulation of the information activities of the judicial system of Ukraine, in particular its regulatory framework, mechanisms for the functioning of information systems and problematic aspects that require improvement. It is noted that the process of evolution of e-justice in Ukraine was gradual and included several stages, starting from the introduction of electronic document management, to the creation of unified electronic platforms for filing claims, an electronic court registry, as well as online sessions. Such innovations not only simplify the process of filing and considering cases, but also make the judicial system more accessible to citizens, allowing them to interact with the court without the need to physically visit judicial institutions. It is emphasized that it is especially important that e-justice provides greater accessibility to justice for people who, for various reasons, cannot be in the courtroom or are unable to use traditional methods of submitting applications and documents. This also reduces the burden on judges and administrative staff of courts, since the automation of many procedures allows for a reduction in the time spent on processing documentation and contributes to a faster resolution of cases.

Particular attention is paid to the analysis of gaps in the legislation regulating access to judicial information, the balance between openness and protection of personal data of participants in the judicial process, as well as technical and financial limitations that affect the effectiveness of the functioning of judicial information systems. Ways to solve these problems are proposed by modernizing the legislation, introducing modern technical solutions, strengthening cybersecurity and improving the skills of judicial system employees.

It is concluded that the information activities of the judicial system are an important element in ensuring the transparency and openness of the judiciary in Ukraine. Despite certain achievements in this area, there are significant problems that need to be resolved. Improving legal regulation, introducing modern technologies and developing the communication strategy of courts are key steps towards increasing public trust in the judicial system. It is important to continue developing the infrastructure of electronic justice, improve the legislative norms regulating these issues, and constantly work on improving the skills of judges and judicial system employees for the effective use of new technologies.

Keywords: information activities, judicial system, legal regulation, access to judicial information, personal data protection, cybersecurity, digitalization, justice, EDRSR, ESITS, judicial information systems.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні залишається чимало невирішених питань, пов'язаних із трансформацією суспільного устрою, що спричиняють зростання потреби в інформації, а також у відповідних інформаційних послугах та продуктах. Інформація вже стала не лише важливим економічним ресурсом, але й невід'ємною складовою управлінської діяльності. Ступінь інформаційного забезпечення органів державної влади суттєво впливає на ефективність державного управління, проте його нинішній

рівень потребує покращення. Ця ситуація вказує на наявність системних проблем у сфері інформаційної діяльності органів державної влади [1, с. 7], зокрема судової системи України.

В умовах демократичного суспільства прозорість та відкритість діяльності судової системи є ключовими факторами забезпечення довіри громадян до правосуддя. Інформаційна діяльність судової системи України охоплює забезпечення доступу до судових рішень, висвітлення судових процесів та комунікацію з громадськістю, що, зі свого боку, відіграє

вирішальну роль у зміцненні принципу верховенства права та забезпеченні прав громадян на отримання публічної інформації.

Однак розвиток інформаційної діяльності судів супроводжується низкою викликів, серед яких забезпечення конфіденційності даних, подолання законодавчих прогалин та усунення технічних обмежень. Ці проблеми вимагають ґрунтовного аналізу, ретельного дослідження та розробки ефективних шляхів їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інформаційної діяльності судової системи України є предметом численних наукових розвідок. Останніми роками у центрі уваги правової науки знаходяться такі напрями досліджень, як доцільність впровадження повноцінного електронного правосуддя в умовах воєнного стану [2], можливість здійснення судочинства із застосуванням інформаційних технологій на сучасному етапі судової реформи [3], необхідність вдосконалення правового регулювання застосування інформаційних технологій у судовій системі задля підвищення рівня автоматизації судових процесів та зменшення навантаження на суддів і адміністративний персонал [4], важливість запровадження нових технологічних інструментів, які сприяють підвищенню відкритості та прозорості судочинства [5; 6; 7], а також захисту конфіденційної інформації у судовій сфері, підкреслюючи значущість збереження балансу між відкритістю судової інформації та захистом персональних даних учасників процесу [8] тощо.

Ліва частина наукових досліджень присвячена аналізу практики Європейського суду з прав людини щодо доступу до судової інформації [9], а також обґрунтуванню необхідності гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері електронного судочинства [10].

Ці питання набувають особливої актуальності в контексті цифрової трансформації судової системи та забезпечення ефективного доступу громадян до правосуддя. Попри досягнення в цій сфері, залишаються невирішеними питання взаємодії технічних інновацій із захистом прав людини, що вимагає подальших наукових розвідок і комплексного підходу.

Метою статті є аналіз правового регулювання інформаційної діяльності судової системи України, виявлення прогалин у правовому забезпеченні, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства для забезпечення прозорості, ефективності та безпеки інформаційних процесів у судовій системі.

Виклад основного матеріалу. В умовах загальної цифровізації державних процесів і розвитку інформаційних технологій в Україні почали з'являтися електронні суди. Їх поява та впровадження стали природною відповіддю на вимоги часу, коли важливість швидкого та ефективного доступу до правосуддя в умовах інформаційного суспільства стає дедалі очевиднішою. Електронне судочинство дозволяє значно підвищити ефективність судового процесу, сприяє більшій відкритості та прозорості судових справ, а також зменшує ризики корупції та зловживань.

Процес еволюції електронного судочинства в Україні був поступовим і включав кілька етапів, починаючи від запровадження електронного документообігу, до створення єдиних електронних платформ для подачі позовів, електронного судового реєстру, а також онлайн-засідань. Такі інновації не лише спрощують процес подачі та розгляду справ, але й роблять судову систему більш доступною для громадян, дозволяючи їм взаємодіяти з судом без необхідності фізично відвідувати судові установи.

Особливо важливим є те, що електронне судочинство забезпечує більшу доступність правосуддя для людей, які з різних причин не можуть перебувати в залі суду або не мають змоги скористатися традиційними методами подачі заяв та документів. Це також зменшує навантаження на суддів і адміністративний персонал судів, адже автоматизація багатьох процедур дозволяє знизити витрати часу на обробку документації та сприяє швидшому вирішенню справ.

Так, Голова Верховного Суду С. Кравченко зазначив, що однією з пріоритетних цілей Верховного Суду є налагодження конструктивного діалогу між судами всіх юрисдикцій та інстанцій, що сприятиме консолідації зусиль для вирішення проблемних питань, котрі виникають у роботі

судів. Під час виступу очільник ВС навів загальні дані щодо стану здійснення судочинства у 2023 році, звернув увагу на ключові правові висновки, сформульовані Верховним Судом, та окреслив коло питань, які необхідно вирішити для того, щоб покращити ситуацію в системі правосуддя і поліпшити її роботу. Серед них: належна організація роботи судів в умовах воєнного стану, поповнення кадрового складу судів, диджиталізація судочинства тощо.

Т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України М. Пампура зауважив на важливому напрямі діяльності Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) – це інформатизація судочинства, що насамперед передбачає забезпечення ефективної роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС). Так, наприкінці минулого року за підтримки міжнародних партнерів був проведений технічний аудит, а зараз триває функціональний аудит підсистем ЄСІТС, за результатами яких ДСА України пропонуватиме модернізацію або створення модулів ЄСІТС, необхідних для забезпечення ефективного здійснення судочинства [11]. Отже, це підтверджує наше бачення в тому, що розвиток електронного судочинства в Україні не лише є важливим елементом трансформації судової системи, але й відображенням загальних тенденції глобалізації та цифровізації в усіх сферах життя, роблячи правосуддя більш доступним, прозорим та ефективним у сучасному інформаційному суспільстві.

Правове регулювання інформаційної діяльності національних судів базується на таких ключових нормативно-правових актах: Конституція України гарантує право громадян на доступ до інформації (ст. 34), встановлює принципи діяльності судової влади, зокрема відкритість і прозорість (ст. 129) [12]; Закон України “Про доступ до публічної інформації” визначає порядок доступу до інформації, що створюється або отримується судами та регулює строки надання інформації за запитом громадян та юридичних осіб [13]; Закон України “Про судоустрій і статус судів” передбачає публічний характер судового розгляду, окрім випадків, встановлених законом (ст. 11), закріплює створення та функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень (далі –

ЄДРСР) [14]; Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК) [15] та Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК) [16], які регулюють порядок доступу до матеріалів справ та процесуальних документів; Закон України “Про захист персональних даних” [17] забезпечує баланс між відкритістю судової інформації та захистом персональних даних учасників процесу тощо.

Варто зацентувати увагу і на основних механізмах інформаційної діяльності у цій сфері, зокрема це *Єдиний державний реєстр судових рішень* (далі – ЄДРСР), який є ключовим інструментом забезпечення доступу громадян до судових рішень. Цей реєстр функціонує відповідно до Положення про ЄДРСР, затвердженого Міністрів України, що забезпечує відкритий доступ до текстів судових рішень та містить обмеження щодо публікації інформації, яка може порушувати права на конфіденційність чи безпеку учасників процесу; *Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система*, яка забезпечує електронний документообіг, обмін інформацією між судами, учасниками судових процесів та іншими державними органами; *офіційні вебсайти судів* активно використовують свої офіційні портали для публікації інформації про розклад судових засідань, судові рішення та загальну інформацію про діяльність судів; *пресслужби судів* виконують функцію взаємодії між судами та громадськістю. Вони безпосередньо організують пресконференції та брифінги, поширюють офіційні заяви та коментарі від імені суду тощо.

Крім того, варто зацентувати увагу на тому, що у сфері забезпечення інформаційної діяльності судової системи України вже втілено немало, а саме: було створено вебпортал «Судова Влада України», що інтегрує уніфіковані сторінки усіх судів загальної юрисдикції; створенні автоматизовані комп’ютерні системи «Діловодство-3» («Д-3») в апеляційних і місцевих загальних судах та «Діловодство спеціалізованого суду» («ДСС») у спеціалізованих судах, що надають можливість забезпечення електронного документообігу на всіх рівнях судового захисту; введено Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів суб’єктів владних повноважень; проводяться судові засідання за допомогою відеоконференцзв’язку; працює інформаційне

вікно суду; створено соціальну професійну мережу «Феміда» для спілкування суддів та працівників апарату судів та інше [18, с. 403].

У цьому сенсі, на нашу думку, необхідно звернути особливу увагу на запровадження і подальше удосконалення ЄСІТС – сукупності інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя. Саме ЄСІТС об'єднає у собі такі важливі модулі, як: офіційний веб-портал «Судова влада України»; Єдиний державний реєстр судових рішень; підсистему «Електронний кабінет»; Єдину підсистему управління фінансово-господарськими процесами; Єдиний контакт-центр судової влади України; модуль «Автоматизований розподіл»; підсистему «Електронний суд»; модуль «Судова статистика»; підсистему відеоконференцв'язку [19]. На сьогодні ЄСІТС впроваджується поетапно, а норми Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, визначають порядок функціонування лише окремих, готових до впровадження підсистем (модулів) ЄСІТС, а також порядок вчинення дій, які ними забезпечуються [20].

Зазначимо, що функціонування такої важливої підсистеми ЄСІТС як «Електронний суд» має такі переваги, як:

1) можливість учасників судового процесу подавати до суду процесуальні документи (позовні заяви, клопотання тощо) в електронному форматі. Електронні документи створюються із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форм документів, передбачених Інструкцією користувача Електронного суду, підписуються кваліфікованим електронним підписом (підписами) його підписувача (підписувачів) та надсилаються засобами відповідної підсистеми ЄСІТС. До створених документів користувачі можуть додавати інші файли (зображення, відеофайли тощо). Відповідні додані файли (додатки) підписуються кваліфікованим електронним підписом користувачів разом зі створеними в Електронному суді документами,

до яких вони додаються. Після надсилання засобами Електронного суду документів особа може у власному Електронному кабінеті відслідковувати рух та стан розгляду таких документів у суді або в органі та установі системи правосуддя. Відомості про доставку документа, його реєстрацію та інші відомості щодо розгляду справ відповідно до наявних технічних можливостей підсистем ЄСІТС надсилаються в автоматичному режимі до Електронного кабінету користувача, від імені якого подано документи;

2) можливість уповноважити іншого користувача на вчинення дій в інтересах довірителя, надавши засобами відповідної підсистеми ЄСІТС такому повіреному довіреність в електронній формі відповідно до вимог процесуального законодавства. У випадку надання користувачем електронної довіреності інформація про результати розгляду документів надсилається до Електронного кабінету довірителя та повіреного (повірених);

3) можливість користувачів сплатити судовий збір та інші платежі в режимі онлайн під час формування відповідного документа або додати відомості щодо здійсненого самостійно платежу для забезпечення автоматичної перевірки його зарахування на відповідний рахунок. Інформація автоматично додається до документа, що створюється;

4) можливість учасників судового процесу подавати до суду процесуальні документи (позовні заяви, клопотання тощо) в електронному форматі. Електронні документи створюються із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форм документів, передбачених Інструкцією користувача Електронного суду, підписуються кваліфікованим електронним підписом (підписами) його підписувача (підписувачів) та надсилаються засобами відповідної підсистеми ЄСІТС. До створених документів користувачі можуть додавати інші файли (зображення, відеофайли тощо). Відповідні додані файли (додатки) підписуються кваліфікованим електронним підписом користувачів разом зі створеними в Електронному суді документами, до яких вони додаються. Після надсилання засобами Електронного суду документів особа може у власному Електронному кабінеті відслідковувати рух та стан розгляду таких

документів у суді або в органі та установі системи правосуддя. Відомості про доставку документа, його реєстрацію та інші відомості щодо розгляду справ відповідно до наявних технічних можливостей підсистем ЄСІТС надсилаються в автоматичному режимі до Електронного кабінету користувача, від імені якого подано документи;

5) можливість уповноважити іншого користувача на вчинення дій в інтересах довірителя, надавши засобами відповідної підсистеми ЄСІТС такому повіреному довіреність в електронній формі відповідно до вимог процесуального законодавства. У випадку надання користувачем електронної довіреності інформація про результати розгляду документів надсилається до Електронного кабінету довірителя та повіреного (повірених); 6) можливість користувачів сплатити судовий збір та інші платежі в режимі онлайн під час формування відповідного документа або додати відомості щодо здійсненого самостійно платежу для забезпечення автоматичної перевірки його зарахування на відповідний рахунок. Інформація автоматично додається до документа, що створюється [19].

Зроблений аналіз дає підстави стверджувати, що для забезпечення інформаційної діяльності судів держава намагається максимально створити всі умови для їх ефективного функціонування. Попри це, у науковій літературі переконливо акцентується увага на наявності низки викликів, пов'язаних із конфіденційністю даних, подоланням законодавчих прогалів та усуненням технічних обмежень тощо, про що ми наголошували вище.

Так, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду А. Калараш визначає низку проблем, пов'язаних із інформатизацією судової системи, зокрема:

1) вимога друкувати електронні звернення, отримані через «Електронний суд» створює значні труднощі за відсутності персонального кабінету учасника справи в підсистемі. Направлення документів в електронному вигляді фактично дублює паперовий варіант. Для вирішення цієї проблеми необхідно терміново внести зміни до процесуальних кодексів щодо механізмів електронного суду;

2) спостерігається низький рівень залучення державних органів виконавчої влади до системи. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є запровадження обов'язковості використання «Електронного суду» принаймні для первинних звернень;

3) загалом не передбачається можливість направлення справи в електронному вигляді до апеляційного чи касаційного суду;

4) наразі спостерігається відносно невисока довіра громадян України до електронних послуг та значна інерція у процесі цифрової трансформації суспільства, саме тому виникає нагальна потреба активізувати інформування громадян про порядок використання електронних сервісів;

5) варто визнати, що в українських судах наявна гостра проблема із технічним оснащенням та програмним забезпеченням, внаслідок чого виникають проблеми із якісним залученням судів до електронного судочинства [21].

Окрім цього О.В. Плєсканка зазначає, що вагомою видається проблема доступності електронного правосуддя малозабезпеченим категоріям громадян. За умови запровадження виключно електронного обігу документів та відсутності можливості подати чи отримати документи у звичному паперовому форматі, органи державної влади повинні забезпечити не лише обізнаність населення у використанні «Електронного суду», а й рівність прав кожної людини шляхом гарантованого доступу до мережі Інтернет, а також забезпечити необхідними для цього пристроями, що на даний час видається малоімовірним [18].

Однією з ключових проблем у сфері інформаційної діяльності судів є забезпечення балансу між прозорістю судової інформації та необхідністю захищати персональні дані учасників судового процесу. Відкритість судової інформації є важливою складовою принципу публічності правосуддя, що сприяє довірі до судової системи та забезпечує контроль громадськості над її діяльністю. Водночас без належного захисту персональних даних можуть виникати ризики порушення прав учасників процесу, зокрема право на приватність, безпеку та захист від неправомірного використання інформації.

Для вирішення цих проблем необхідно вдосконалити законодавство шляхом чіткого визначення меж доступу до судової інформації та категорій персональних даних, які підлягають захисту, впровадити сучасні технічні рішення, зокрема посилення кібербезпеки судових інформаційних систем та анонімізацію персональних даних у відкритих реєстрах, підвищити кваліфікацію суддів і працівників судів через навчальні програми з інформаційної безпеки, застосувати міжнародні практики, такі як принципи GDPR, а також створити незалежні органи моніторингу, які здійснюватимуть контроль за дотриманням стандартів прозорості та захисту даних. Очікуваними результатами цього процесу є підвищення довіри громадськості до судової системи, зниження ризиків порушення права на приватність, створення умов для прозорого та безпечного судочинства, а також гармонізація принципів відкритості та захисту прав людини в діяльності судів.

Наступною проблемою є прогалини у регулюванні функціонування ЄДРСР, так як відсутність чітких правил і механізмів у цьому напрямі негативно впливає на забезпечення доступу до судової інформації та захист персональних даних. Недостатня деталізація правових норм, які регулюють функціонування реєстру, призводить до неоднозначного застосування цих норм у практиці, що може викликати зловживання або порушення прав учасників судових процесів. Також проблема стосується обмеженого доступу громадян до важливої інформації через технічні недоліки реєстру, недостатню актуалізацію даних або їхню повноту. Водночас відсутність належних заходів з анонімізації персональних даних у реєстрі створює ризики для приватності учасників процесу, особливо у справах, що стосуються чутливих питань, таких як сімейні або кримінальні справи.

Для вирішення цих проблем необхідно розробити та впровадити комплексний підхід до вдосконалення правового регулювання функціонування ЄДРСР. Перш за все, варто оновити законодавство, щоб чітко визначити категорії інформації, яка повинна бути публічною, і механізми анонімізації персональних даних, які забезпечуватимуть захист приватного життя учасників процесу.

Важливо запровадити технічні стандарти для функціонування реєстру, які гарантуватимуть його безперебійну роботу, актуальність даних і їхню повноту. Необхідно також посилити відповідальність за порушення норм щодо використання інформації з реєстру, що стане запобіжником від зловживань.

Ще одним важливим кроком є впровадження механізмів регулярного моніторингу та аудиту роботи реєстру незалежними органами, які зможуть оцінювати його відповідність встановленим стандартам і виявляти недоліки в його роботі. Крім того, слід створити навчальні програми для працівників судової системи, які працюють із реєстром, з метою підвищення їхньої обізнаності про належне використання системи, а також про важливість захисту персональних даних. Використання міжнародного досвіду, наприклад, норм Європейського Союзу щодо захисту даних (GDPR), може стати додатковим інструментом для розробки дієвих правових і технічних рішень.

Реалізація цих заходів дозволить усунути прогалини в регулюванні, підвищити ефективність функціонування ЄДРСР, забезпечити баланс між прозорістю судової інформації та захистом прав людини, а також сприятиме довірі громадян до судової системи України.

Технічні та фінансові обмеження є також важливою проблемою, яка впливає на ефективність функціонування судових інформаційних систем, зокрема ЄСІТС та ЄДРСР. Відсутність належного технічного забезпечення, застаріле обладнання та недостатнє фінансування на модернізацію систем створюють бар'єри для їхньої безперебійної роботи, своєчасного оновлення даних і забезпечення захисту інформації. Через недостатність коштів часто неможливо впровадити сучасні технологічні рішення, які могли б забезпечити високий рівень кібербезпеки, анонімізацію персональних даних та автоматизацію процесів.

Ще одним аспектом є недостатній рівень фінансування навчання персоналу, який працює із судовими інформаційними системами. Це призводить до низької обізнаності працівників про новітні інструменти і стандарти інформаційної безпеки, що може спричинити

помилки у використанні систем або порушення в захисті даних. Крім того, нерівномірний розподіл фінансування між судами в різних регіонах України посилює проблему, адже деякі суди мають значно обмежені ресурси, що впливає на доступ громадян до судової інформації.

Для вирішення цієї проблеми необхідно збільшити державне фінансування, спрямоване на модернізацію судових інформаційних систем, забезпечення судів сучасним обладнанням та впровадження інноваційних технологій. Важливим є розробка довгострокових фінансових програм, які враховуватимуть потреби судової системи в оновленні технічної бази та забезпеченні кібербезпеки. Також необхідно залучати міжнародну технічну допомогу та грантове фінансування, що може сприяти прискоренню процесів цифровізації судової системи.

Крім того, варто розробити програми підвищення кваліфікації суддів та працівників судової системи, які будуть спрямовані на навчання використанню сучасних технічних інструментів і методів забезпечення інформаційної безпеки. Інтеграція таких рішень дозволить подолати технічні та фінансові обмеження, підвищити ефективність функціонування судових інформаційних систем і забезпечити належний рівень доступу громадян до судової інформації.

Висновки. Таким чином, інформаційна діяльність судової системи є важливим

елементом забезпечення прозорості та відкритості судової влади в Україні. Незважаючи на наявність певних досягнень у цій сфері, існують суттєві проблеми, які потребують вирішення. Вдосконалення правового регулювання, впровадження сучасних технологій та розвиток комунікаційної стратегії судів є ключовими кроками на шляху до підвищення довіри громадськості до судової системи. Важливо продовжувати розвиток інфраструктури електронного судочинства, удосконалювати законодавчі норми, що регулюють ці питання, а також постійно працювати над підвищенням кваліфікації суддів та працівників судової системи для ефективного використання нових технологій.

Загалом аналіз останніх досліджень доводить, що впровадження цифрових технологій у судовій системі України є незворотним процесом. Однак існують значні виклики, пов'язані із забезпеченням інформаційної безпеки, адаптацією нормативно-правової бази до сучасних вимог та захистом персональних даних. Подальші дослідження мають бути зосереджені на удосконаленні законодавчого регулювання та впровадженні новітніх технологічних рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності судочинства та прозорості судових процедур.

Список використаних джерел:

1. Литвин Н. А. Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ: Гельветика, 2018. 516 с.
2. Теремецький В. І., Дуліба Є. В. Особливості впровадження та функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи як інструмента електронного правосуддя. *Форум права*. 2023. № 2 (75). С. 130–143. URL: https://forumprava.pp.ua/files/130-143-2023-2-FP-Teremetskyi,Duliba_12.pdf.
3. Teremetskyi V., Boiko V., Malyshev O., Seleznova O., Kelbia S. Electronic Judiciary in Ukraine: Problems of Implementation and Possible Solutions. *Amazonia Investiga*. 2023. Vol. 12. Issue 68. P. 33–42.
4. Kovalchuk O. Ya, Teremetskyi V. I. Informational and Legal Support of the Justice System. *Наукові записки. Серія: Право*. 2023. Вип. 15. С. 271–278. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2023-15-271-278>. URL: <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/378/389>.
5. Teremetskyi V., Kovalchuk O., Kolesnikov A., Udovenko Z., Shramko O., Predmestnikov O. Proactive Models for Information Support of the Judicial System. *Brazilian Journal of Law*. V. 19, No. 3, e4975, September-December, 2023. P. 1–19. <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2023.v19i3.4975>. URL: <https://seer.ati-tus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4975/3304>.
6. Onishchenko N.M., Teremetskyi V.I., Kolesnikov A.P., Kovalchuk O.Ya., Shabalin A.V., Romas M.I. Protection of Confidential Medical Information in Ukraine: Problems of Legal Regulation. *Georgian Medical*

News (ISSN 1512-0112). 2024. No 4 (349). P. 161–168. URL: https://www.geomednews.com/Articles/2024/4_2024/161-168.pdf.

7. Теремецький В. І., Довгополий Є. І., Шляховчук М. В. Доступ захисника до службової інформації у кримінальному провадженні: неузгодженість у законодавстві як підстава до зловживання правами. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2024. Т. 32 № 2. С. 603–621.

8. Teremetskyi V., Tokarieva K., Dziuba Iu., Shelukhin N., Predmestnikov O., Parpan U. (2021). Combatting Disinformation and Cyber Threats in the European Union and United States: Lessons for Ukraine (2021). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24, Special Issue 1: Business Ethics and Regulatory Compliance, 1-10. URL: <https://www.abacademies.org/abstract/combating-disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine-11389.html>.

9. Teremetskyi, V., Kovalchuk, O., Kolesnikov, A., Bogdanov, R., Korniienko, M., & Dir. Improving the Information and Legal Support of the Judicial System of Ukraine: Experience of the European Court of Human Rights. *Journal of Ecohumanism*, 2024, 3(3), PP. 61–74.

10. Bandurka O., Teremetskyi V., Boiko V., Zubov O., Patlachuk V. Current Situation of Judicial Reform in Ukraine: Problems and Ways of Their Solution. *Lex Humana*. 2023. V. 15. № 4. P. 55–72. URL: <https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2700/3614>.

11. Визначенню ключових проблем функціонування судової влади та перспектив їх вирішення було присвячено організовану Верховним Судом нараду з головами апеляційних судів. 18.03.2024. Верховний Суд: сайт. URL: <https://lzm.hr.court.gov.ua/sud2025/pres-centr/news/1573725/>.

12. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 21.01.2025).

13. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. № 2939-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text> (дата звернення: 21.01.2025).

14. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (дата звернення: 21.01.2025).

15. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 21.01.2025).

16. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 21.01.2025).

17. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (дата звернення: 21.01.2025).

18. Плєсканка О. В. Щодо проблем впровадження електронного правосуддя в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 11. С. 402–404. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2023/97.pdf.

19. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС). URL: [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Єдина_судова_інформаційно-телекомунікаційна_система_\(ЄСІТС\)](https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Єдина_судова_інформаційно-телекомунікаційна_система_(ЄСІТС)) (дата звернення: 21.01.2025).

20. Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: рішення Вищої ради правосуддя від 21.08.2021 № 1845/0/15-21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21> (дата звернення: 21.01.2025).

21. Калараш А. Електронний суд: актуальні проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи реформування. *Судово-юридична газета*. 11.11.2021. URL: <https://sud.ua/ru/news/blog/219733-elektronniy-sud-aktualni-problemi-shlyakhi-yikh-virishennya-ta-perspektivi-reformuvannya> (дата звернення: 21.01.2025).

References:

1. Lytvyn N. A. Realizatsiia informatsiinoi polityky orhanamy Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy: administratyvno-pravovyi aspekt: monohrafiia. Kyiv: Helvetyka, 2018. 516 s.

2. Teremetskyi V. I., Duliba Ye. V. Osoblyvosti vprovadzhennia ta funktsionuvannia Yedynoi sudovoi informatsiino-telekomunikatsiinoi systemy yak instrumenta elektronnoho pravosuddia. *Forum prava*. 2023. № 2 (75). S. 130–143. URL: https://forumprava.pp.ua/files/130-143-2023-2-FP-Teremetskyi,Duliba_12.pdf.

3. Teremetskyi V., Boiko V., Malyshev O., Seleznova O., Kelbia S. Electronic Judiciary in Ukraine: Problems of Implementation and Possible Solutions. *Amazonia Investiga*. 2023. Vol. 12. Issue 68. P. 33–42.
4. Kovalchuk O. Ya, Teremetskyi V. I. Informational and Legal Support of the Justice System. *Naukovi zapysky. Serii: Pravo*. 2023. Vyp. 15. S. 271–278. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2023-15-271-278>. URL: <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/378/389>.
5. Teremetskyi V., Kovalchuk O., Kolesnikov A., Udovenko Z., Shramko O., Predmestnikov O. Proactive Models for Information Support of the Judicial System. *Brazilian Journal of Law*. V. 19, No. 3, e4975, September-December, 2023. P. 1–19. <https://doi.org/10.18256/2238-0604.2023.v19i3.4975>. URL: <https://seer.ati-tus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4975/3304>.
6. Onishchenko N.M., Teremetskyi V.I., Kolesnikov A.P., Kovalchuk O.Ya., Shabalin A.V., Romas M.I. Protection of Confidential Medical Information in Ukraine: Problems of Legal Regulation. *Georgian Medical News* (ISSN 1512-0112). 2024. No 4 (349). P. 161–168. URL: https://www.geomednews.com/Articles/2024/4_2024/161-168.pdf.
7. Teremetskyi V. I., Dovhopolyi Ye. I., Shliakhovchuk M. V. Dostup zakhysnyka do sluzhbovoi informatsii u kryminalnomu provadzhenni: neuzghodzhennist u zakonodavstvi yak pidstava do zlovzhyvannia pravamy. *Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy*. 2024. T. 32 № 2. S. 603–621.
8. Teremetskyi V., Tokarieva K., Dziuba Iu., Shelukhin N., Predmestnikov O., Parpan U. (2021). Combatting Disinformation and Cyber Threats in the European Union and United States: Lessons for Ukraine (2021). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24, Special Issue 1: Business Ethics and Regulatory Compliance, 1-10. URL: <https://www.abacademies.org/abstract/combating-disinformation-and-cyber-threats-in-the-european-union-and-united-states-lessons-for-ukraine-11389.html>.
9. Teremetskyi, V., Kovalchuk, O., Kolesnikov, A., Bogdanov, R., Korniienko, M., & Dir. Improving the Information and Legal Support of the Judicial System of Ukraine: Experience of the European Court of Human Rights. *Journal of Ecohumanism*, 2024, 3(3), PP. 61–74.
10. Bandurka O., Teremetskyi V., Boiko V., Zubov O., Patlachuk V. Current Situation of Judicial Reform in Ukraine: Problems and Ways of Their Solution. *Lex Humana*. 2023. V. 15. № 4. P. 55–72. URL: <https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2700/3614>.
11. Vyznachenniu kliuchovykh problem funktsionuvannia sudovoi vlady ta perspektyv yikh vyrishennia bulo prysviacheno orhanizovanu Verkhovnym Sudom naradu z holovamy apeliatsiinykh sudiv. 18.03.2024. Verkhovnyi Sud: sait. URL: <https://lzm.hr.court.gov.ua/sud2025/pres-centr/news/1573725/>.
12. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 21.01.2025).
13. Pro dostup do publichnoi informatsii: Zakon Ukrainy vid 13.01.2011. № 2939-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text> (data zvernennia: 21.01.2025).
14. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (data zvernennia: 21.01.2025).
15. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (data zvernennia: 21.01.2025).
16. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (data zvernennia: 21.01.2025).
17. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (data zvernennia: 21.01.2025).
18. Pleskanka O. V. Shchodo problem vprovadzhennia elektronnoho pravosuddia v Ukraini. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 11. S. 402–404. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2023/97.pdf.
19. Yedyna sudova informatsiino-telekomunikatsiina systema (IeSITS). URL: [https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Iedyna_sudova_informatsiino-telekomunikatsiina_systema_\(IeSITS\)](https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Iedyna_sudova_informatsiino-telekomunikatsiina_systema_(IeSITS)) (data zvernennia: 21.01.2025).
20. Polozhennia pro poriadok funktsionuvannia okremykh pidsystem (moduliv) Yedynoi sudovoi informatsiino-telekomunikatsiinoi systemy: rishennia Vyshchoi rady pravosuddia vid 21.08.2021 № 1845/0/15-21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21> (data zvernennia: 21.01.2025).

21. Kalarash A. Elektronnyi sud: aktualni problemy, shliakhy yikh vyrishennia ta perspektyvy reformuvannia. *Sudovo-iurydychna hazeta*. 11.11.2021. URL: <https://sud.ua/ru/news/blog/219733-elektronniy-sud-aktualni-problemi-shlyakhi-yikh-virishennya-ta-perspektivi-reformuvannya> (data zvernennia: 21.01.2025).